

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

SUN‘IY INTELLEKT TIZIMLARINI TRANSPORT SANOATIDA TADBIQ QILISH

Meliqo‘ziyev Boburmirzo Ilhomjon o‘g‘li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali magistranti

Annotatsiya: So‘nggi paytlarda sun‘iy intellekt tobora ko‘proq sanoat tarmoqlariga kirib bormoqda. Maqolada sun‘iy intellektni transport tizimlarida qo‘llash yo‘llari, avtomatik tizimlarga qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan algoritmlar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, tasvirni qayta ishlash, ob‘ektlarni qidirish, avtopilot, dron.

Sun‘iy intellekt qanday transport masalalarini hal qilishi mumkin?

Umumiy holatda transport masalasi quyidagicha ifodalanishi mumkin: eng qisqa yo‘nalish bo‘yicha minimal resurslarni sarflagan holda N birlik yukni qanday qilib minimal vaqt ichida iste‘molchiga etkazib berish mumkin?

Barcha mumkin bo‘lgan yo‘nalishlarni graf sifatida ko‘rsatish mumkin [1]. Grafda eng qisqa yo‘lni topish graflar nazariyasidagi klassik masala bo‘lib, uni yechish uchun ko‘plab algoritmlar mavjud [2]. Eng qisqa yo‘lni topish uchun barcha algoritmlar qandaydir masofa ko‘rsatkichi bilan ishlaydi, biz esa bunga yo‘l haqi va harakatlanish vaqti ko‘rsatkichlarini ham qo‘shmoqchimiz. Agar A nuqtadan B nuqtagacha bo‘lgan masofa o‘zgarmas bo‘lsa, u holda harakatlanish vaqtiga nisbatan bunday deyish mumkin emas. Chunki harakatlanish vaqtini o‘zgartiruvchi omillar svetoforlar, tirbandliklar, baxtsiz hodisalar, ta‘mirlash va boshqalar bo‘lishi mumkin. Agar biz sarflangan vaqtni minimallashtirishni istasak, marshrutimizdagi transport vositalari sonini ko‘paytirishimiz mumkin, ammo bunda harakat narxi oshadi. Narx, masofa va vaqt o‘rtasida oltin o‘rtachani topish kerak. Bunday tizimlarda sun‘iy intellekt aynan shu masala bilan shug‘ullanadi. Mintaqa, kun vaqti, ob-havo, mavsum, joriy tirbandlik holati va boshqalar haqidagi statistik ma‘lumotlarga asoslanib, algoritmlar manzilingizga borishning eng muvaffaqiyatli usullarini hisoblab chiqadi.

GPS va shunga o‘xshash tizimlar tufayli sun‘iy intellekt kema tezligi va koordinatalarini bilishi mumkin va ma‘lum bir nuqtadagi ob-havo sharoiti kabi statistik ma‘lumotlardan foydalanib, algoritmlar kema dvigatellarining kuchini eng

maqbul tarzda hisoblashi mumkin. Shunday qilib, eng kam xarajat bilan eng yaxshi samaradorlikka erishishiladi, havo transportida ham xuddi shunday bo'lishi mumkin.

Sun'iy intellektning rivojlanishi yuzni aniqlash tizimlari va biometrik sensorlar yordamida haydovchining holatini boshqarish imkonini beradi.

Marshrutlarni qurish vazifasidan tashqari, sun'iy intellekt avtomobillar uchun avtopilotlarni yaratish imkonini beradi, bu esa allaqachon sodir bo'lmoqda.

Avtomobil transportida sun'iy intellektni joriy etish tajribasi

Avtomobil transportida sun'iy intellekt allaqachon qo'llanilmoqda. Misol uchun, Google va Yandex kompaniyalari ma'lum bir hududda yangi ob'ekt bilan suratga tushishi bilanoq yo'l xaritalarini yangilash uchun o'z algoritmlaridan foydalanadilar.

Hozirda sun'iy intellektga asoslangan avtopilotlar ishlab chiqilmoqda. Neyron tarmoqlari avtomobil atrofidagi ob'ektlarni tanib olish, shuningdek, markirovka tasviridan harakat traektoriyasini hisoblash imkonini beradi.

Avtomobil sanoatida jami 6 turdagi avtopilotlar mavjud [3]:

- 0-daraja, haydovchi barcha ishlarni o'zi bajaradi.
- 1-daraja, «hands on». Tizim haydovchiga avtomobilni boshqarishda yordam beradi. Masalan, kruiz-nazorati, adaptiv kruiz-nazorati va avtomatik mashinalar. Kruiz-nazorati tizimi (boshqa nomi - "avtodrive" yoki "autospeed") - bu yo'lning ma'lum bir qismida avtomobil tezligini doimiy ravishda ushlab turish uchun mo'ljallangan apparat va dasturiy ta'minot to'plami.

- 2-daraja, «hands off». Tizim avtomobilni o'zi boshqaradi, haydovchi avtopilotning to'g'ri ishlashini nazorat qiladi va aralashishga tayyor.

- 3-daraja, «eyes off ». Xuddi 2-daraja bilan bir xil, lekin haydovchidan darhol reaksiyaga kirishish talab etilmaydi, u tizim tomonidan belgilangan vaqt ichida aralashishi kerak.

- 4-daraja, «mind off ». Doimiy e'tibor talab qilmaydi. Avtomatik boshqaruv muayyan geografik chegaralarda yoki vaziyatlarda amalga oshiriladi.

- 5-darajali, «steering wheel optional». Inson aralashuvi talab qilinmaydi.

Nazariy jihatdan, Google'dan Yandex va Waymo dronlari 5-darajaga ko'tarilishi mumkin, ammo hech kim o'z mashinalariga mutlaq avtomatlashtirish berishga tayyor emas, chunki bu katta mas'uliyatni talab qiladi.

Hozirda kompaniyalar haydovchilarni kuzatish tizimlari sohasida tadqiqotlar olib bormoqdalar. Asosiy tamoyillar haydovchining xatti-harakatlarini baholash va ko'zni kuzatishdir .

Yuzni tanish tizimi tasvirdagi ko'zlar, burun va og'izni ajratib ko'rsatadi, miltillash tezligi va yuzning boshqa xususiyatlarini suratga oladi hamda haydovchiga uning holatidagi o'zgarishlar haqida xabar beradi.

Foydalanilgan vositalar va algoritmlar

Eng oddiy sun'iy intellekt tizimlar to'xtash sensorlari (1-rasm). Ular masofa o'lchagichlardan (lazer, ultratovushli), giroskoplardan foydalanadilar.

Eng qiziqarli sun'iy intellekt tizimlari ob'ektni aniqlash tizimlaridir. Bunday tizimlarda konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) (3-rasm), Haar maskalari va RNN (Recurrent Neural Networks) lardan foydalanish mumkin (4-rasm). Konvolyutsion neyron tarmoqlar konvolyutsiya algoritmlaridan foydalanadi, ularning natijasi va konvolyutsiya yadrolari 2-rasmda ko'rsatilgan.

Transport sanoatida sun'iy intellektning istiqbollari va imkoniyatlari

Kelajakda jamoat transportida haydovchilardan butunlay voz kechish mumkin bo'ladi, chunki avtomatlashtirilgan tizimlar o'zlarining barcha vazifalarini bajarishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, sun'iy intellekt yo'nalishdagi jamoat transportining maqbul sonini tanlashga qodir, bu esa yoqilg'i narxini va atrof-muhitga etkaziladigan zararni kamaytiradi.

Ocado kompaniyasi robotlar to'qnashuvining oldini olish uchun yagona tizim tomonidan boshqariladigan Shunga o'xshash tizim temir yo'l transportida ham joriy etilishi mumkin, bu alohida hududlarni yagona sun'iy intellekt tizimi bilan boshqarish orqali inson omili tufayli kelib chiqadigan baxtsiz hodisalarning oldini olish imkonini beradi.

1-rasm. To'xtash sensorlariga misollar

2-rasm. Yadrolarga misollar va ular ustida konvolyutsiya natijalari

Shunga o'xshash printsip aviatsiya sanoatida dispatcherlarga yordam sifatida sun'iy intellektdan foydalanish imkonini beradi. Bu xatolar va falokatlar ehtimolini kamaytiradi. Xuddi shu g'oyalar dengiz transportida ham qo'llaniladi, bu erda kemalarning ish yukini va portlardagi ularning sonini nazorat qilish kerak.

Sun'iy intellekt sizga ob-havo sharoiti, yuk tashish tajribasi, kemalarning texnik jihozlari va boshqalar asosida yuk tashish uchun eng yaxshi kemalar sonini hisoblash imkonini beradi.

3-rasm. CNN bilan yorliqlash natijasi

4-rasm. RNN bilan belgilash natijasi

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalariga qiziqish tobora ortib bormoqda, bu birinchi global tendentsiyalardan biridir va, shubhasiz, kompaniyalar ushbu sohaga sarmoya kiritishga tayyor va yaqin kelajakda u ulkan rivojlanishga erishadi. Ayni paytda AI texnologiyalari mutlaqo avtonom transport yoki logistika tizimini yig'ish uchun yetarli emas, chunki sun'iy intellekt o'tmishdagi misollardan, sodir bo'lgan voqealardan saboq oladi va bunday tizimlar mutlaqo yangi vaziyatda o'zini qanday tutishi noma'lum, shuning uchun inson nazorati hali ham zarur. Biroq, yuqorida aytib o'tilganidek, ba'zi tizimlar to'liq sun'iy intellekt asosida boshqarilmoqda. Turli kompaniyalar sun'iy intellekt tizimlari bilan aqlli avtobuslarni ishlab chiqmoqda. Bunday mashinalar yo'lovchilarning qulayligi va xavfsizligini ta'minlovchi zamonaviy uskuna va dasturiy ta'minot bilan jihozlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. H.Jo'rayev, I.Azizov, S.Otaqulov. Kombinatorika va graflar nazariyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent - «ILM ZIYO» - 2009.

2. 10 Graph Algorithms Visually Explained. [Электрон ресурс]. URL: <https://towardsdatascience.com/10-graph-algorithms-visually-explained-e57faa1336f3> .

3. Внедрение систем искусственного интеллекта в транспортной отрасли. [Электрон ресурс]. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/97627/1/978-5-7996-3233-5_2021_081.pdf .